

Кудінов Ігор¹

Email: ikudinov@cisr.org.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7785-1637><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512814>

Аналіз соціокультурних наративів засобами інноваційних аналітико-статистичних технологій

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Актуальність проблеми аналітичного проникнення в структури соціокультурного наративу обумовлена необхідністю переосмислення механізмів смислотворення в епоху цифрової трансформації суспільства. У цьому контексті наратив виступає не лише як одиниця текстової репрезентації досвіду, а як базисний інструмент культурної онтології, що кристалізує зміст людського буття в символічній формі. Водночас сучасні інструменти аналізу наративів потребують переходу від якісного опису до кількісного осягнення смислових структур, що зумовлює потребу у застосуванні інноваційних аналітико-статистичних технологій.

У постнекласичній епістемі, де істина набуває діалогічної та дискурсивної природи, наратив розглядається як форма комунікативної дії, що конституює соціальну реальність через інтерсуб'єктивні інтерпретації. Саме через наративи індивіди формують «Я-тексти» – семіотичні моделі самопроєктування, які втілюють досвід ідентичності в культурній парадигмі. У цьому сенсі наратив є і процесом, і результатом семіотичної взаємодії людини з середовищем, а тому його аналітика вимагає комплексного методологічного інструментарію.

Визначення інноваційних аналітико-статистичних технологій у праці Ю. Яцини зводиться до сукупності передових методів аналізу даних, що базуються на алгоритмах машинного навчання, нейронних мережах, обробці природної мови та аналізі графів. Їх суть полягає у здатності виявляти складні залежності та закономірності у великих масивах текстових або структурованих даних, що дозволяє здійснювати вивірене моделювання соціокультурних процесів (Яцина, с. 92).

Такі технології надають змогу перейти від інтерпретації наративу як семантичної структури до його реконструкції як багаторівневої когнітивної системи, що містить елементи мотивацій, афектів, динамік самоздійснення. Вони дозволяють не лише ідентифікувати патерни сюжетотворення, а й відстежувати трансформації наративних репрезентацій у динаміці суспільного часу.

У герменевтичній парадигмі соціокультурний наратив виступає не як фіксована структура, а як динамічна система взаємодії знаків, смислів та інтерпретацій, що кристалізується у формі текстів культури. В цьому

¹ Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології, Запорізький національний університет.

контексті, на думку С. Гуцол, процес наративізації є механізмом трансформації зовнішнього досвіду у внутрішній смисловий простір, уможливаючи формування проєктної ідентичності суб'єкта (Гуцол).

Питання вимірювання таких процесів виходить за межі традиційної соціогуманітарної методології. Інноваційні аналітико-статистичні технології уможливають розробку нової епістемології, яка синтезує гуманітарну інтерпретацію з обчислювальними моделями. Тут доречно згадати концепт технології як інструментального проєкту зниження невизначеності Е. Роджерса, де технологія постає як обґрунтований алгоритм досягнення цілей через структурування причинно-наслідкових зв'язків (Роджерс, с. 14).

Таке структурування наративного змісту можливе лише за умови трансформації самого наративу у формалізовану сутність, яку можна піддати кластерному, факторному або семантичному аналізу. Застосування методів обробки природної мови (NLP), зокрема векторних репрезентацій слів, дозволяє виводити з наративу смислові ядра – лейтмотиви, символи, конфлікти, архетипи.

Таким чином, ми набуваємо здатності не лише виявляти структурні компоненти наративів (наприклад, конфліктно-сюжетні вузли), а й реконструювати процеси формування колективної ідентичності, соціальних уявлень, образів майбутнього. Це відкриває шлях до побудови аналітичних моделей масових смислів, актуальних у певних соціокультурних контекстах.

У цьому ж напрямку ефективним виявляється використання алгоритмів тематичного моделювання (наприклад, LDA), що дозволяє ідентифікувати латентні теми, що формують наративне поле. Latent Dirichlet Allocation (LDA) – це ймовірна генеративна модель, яка дозволяє виявляти приховані тематичні структури в колекціях текстів. Основна ідея LDA полягає в тому, що кожен документ у корпусі розглядається як випадкова суміш латентних тем, а кожна тема – як розподіл ймовірностей слів. LDA дає змогу подолати обмеження класичних методів завдяки побудові повноцінної ієрархічної байєсівської моделі, що враховує як варіативність тематичних домішок у документах, так і багатозначність лексем. Формально модель передбачає, що для кожного документа спочатку вибирається розподіл тем із багатовимірного розподілу Діріхле (Dirichlet), а потім для кожного слова в документі обирається одна з тем (згідно з цим розподілом), і далі слово генерується відповідно до розподілу слів у вибраній темі (Blei).

Таким чином, кожне слово в документі має свою латентну тему, але документ загалом характеризується певним спектром тем з різною вагою. LDA дає можливість формувати векторне представлення тексту у вигляді тематичного профілю (розподілу ймовірностей тем), що робить цю модель потужним інструментом не лише для тематичного аналізу, а й для класифікації, кластеризації та виявлення аномалій у великих текстових масивах. При накладанні цих моделей на часові ряди можливим стає відстеження еволюції культурних смислів, їх акцентів, зсувів і редукцій.

Сучасна культурна реальність – це поле множинних наративів, які перебувають у стані конкуренції, взаємодії, трансформації. Їх аналіз вимагає

від дослідника володіння не лише якісними, а й кількісними інструментами виявлення смислових конфігурацій, а також здатності до їх моделювання у проєктній логіці.

Таким чином, інноваційні аналітико-статистичні технології постають як методологічна надбудова над класичними герменевтичними і семіотичними підходами. Вони не замінюють смислову інтерпретацію, але дають змогу обґрунтувати її результат через емпіричну верифікацію та обчислювальне моделювання.

Наративи сучасності – це не лише способи репрезентації досвіду, а й інструменти формування соціального порядку. Вони акумулюють ціннісні орієнтири, задають типові моделі дії, визначають межі допустимого. Саме тому їх аналіз має не лише пізнавальну, а й нормативну функцію. Інноваційні технології уможливають побудову наративних карт – семіотичних моделей, що дозволяють візуалізувати взаємозв'язки між смисловими кластерами, понятійними доменами, сюжетними структурами. Це відкриває нові горизонти у вивченні колективної пам'яті, трансляції цінностей, символічного насильства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гуцол С.Ю. Наратив як провідна дискурсивна практика самопроєктування особистості. *Наука і освіта*. 2016. №11. С. 36-42. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708927/1/8.pdf>
2. Роджерс Е.М. *Диффузія інновацій* / Пер. з англ. Василя Старка. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 591 с.
3. Яцина Ю. Уточнення змісту основних понять проблеми інноваційних аналітико-статистичних технологій як інструменту протидії корупції. *Філософія та політологія в контексті сучасної культури*. 2023. № 15(1). С. 85-95. DOI: <https://doi.org/10.15421/352311>
4. Blei, David M., Ng, Andrew Y., & Jordan, Michael I. Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 2003, 3, 993-1022. URL: <https://ai.stanford.edu/~ang/papers/jair03-lda.pdf>